

BOLALARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGI

¹Adilbekova Manzura Usenbek qizi, ²Begalieva Gulbanu Aytbay qizi

¹Innovatsion texnologiyalar universiteti, Maktabgacha vaboshlang'ich ta'lim kafedrasida assistenti

²Innovatsion texnologiyalar universiteti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503063>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bolalarda shaxslararo munosabatlarni shakllantirishda oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning o'rni, shakllari hamda samaradorlik omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, maktabgacha yosh davrida bola shaxsining ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga oid muhim omillar, ayniqsa muloqot, empatiya, hamkorlik kabi ko'nikmalarning shakllanishi ta'lim va tarbiya muhitiga bevosita bog'liq holda tahlil qilingan. Maqolada amaliy tavsiyalar bilan bir qatorda ilmiy qarashlar ham berilgan bo'lib, bu maktabgacha ta'limda oilaviy hamkorlikni chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim muassasasi, oila, hamkorlik, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik rivojlanish, tarbiyaviy yondashuv.

Аннотация. В данной статье анализируется роль, формы и факторы эффективности сотрудничества семьи и дошкольной образовательной организации в формировании межличностных отношений у детей. Также проанализированы важные факторы социально-психологического развития личности ребенка в дошкольном возрасте, особенно формирование таких навыков, как общение, эмпатия, сотрудничество, в непосредственной связи с образовательной и воспитательной средой. Наряду с практическими рекомендациями в статье представлены научные взгляды, которые служат для глубокого анализа семейного сотрудничества в дошкольном образовании.

Ключевые слова: дошкольное учреждение, семья, сотрудничество, межличностные отношения, социальные навыки, психологическое развитие, воспитательный подход.

Abstract. This article analyzes the role, forms, and factors of effectiveness of cooperation between the family and the preschool educational organization in the formation of interpersonal relationships in children. Also, important factors of socio-psychological development of a child's personality in preschool age, especially the formation of such skills as communication, empathy, cooperation, in direct connection with the educational and upbringing environment, were analyzed. Along with practical recommendations, the article presents scientific views that serve for a deep analysis of family cooperation in preschool education.

Keywords: preschool institution, family, cooperation, interpersonal relations, social skills, psychological development, educational approach.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi [1]. Bugungi kunda bolalarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida voyaga yetkazish, ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish – zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, shaxslararo munosabatlarning shakllanishi – bolaning jamiyatga moslashuvi, atrofdagilar bilan sog‘lom munosabatlar o‘rnatishi va o‘z-o‘zini anglashida muhim omil hisoblanadi.

Maktabgacha yosh davri – bu bola shaxsining shakllanishida eng muhim, asosiy bosqich bo‘lib, aynan shu davrda unda boshqalar bilan muloqot qilish, fikr almashish, hamkorlik qilish kabi ko‘nikmalar shakllana boshlaydi. Bunday muhim ko‘nikmalarning rivojlanishida ikki asosiy muhit – oila va maktabgacha ta‘lim tashkiloti hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Oila – bolaning ilk ijtimoiy tajribasini oladigan makon bo‘lsa, ta‘lim muassasasi esa bu tajribani mustaxkamlaydi va kengaytiradi. Ushbu ikki muhitning o‘zaro uyg‘un hamkorligi bolaning shaxslararo munosabatlar sohasidagi rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishda ota-onalar va pedagoglar o‘rtasidagi doimiy hamkorlik, o‘zaro axborot almashinuvi va tarbiyaviy yondashuvlarning uyg‘unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar farzandining psixologik holati, ehtiyojlari va ijtimoiy ko‘nikmalari haqida yetarli ma‘lumotga ega bo‘lsalar, tarbiyaviy jarayonni samaraliroq yo‘lga qo‘yish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu bilan birga, tarbiyachi-pedagoglar ham bolalar bilan ishlashda individual yondashuvni qo‘llash orqali ularning o‘zini namoyon etishlariga keng yo‘l ochib beradilar.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotining oila bilan o‘zaro hamkorligining eng yuqori nuqtasi hamdo‘stlik bo‘lib, u har ikkala tomonni qarashlar, manfaatlar birligi asosida birlashtirishni, bir-biriga empatiyaning mavjudligini nazarda tutadi. Bugungi kunda tadqiqotchilar tomonidan maktabgacha ta‘lim muassasalari va oilaning o‘zaro ta‘siri masalalariga katta e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, T.Arnautova, T.Davidova, O.Zvereva va T.Kulikovalar ushbu o‘zaro ta‘sirning zaruriyati va maqsadga muvofiqligini ta‘kidlab, har ikkala tomonning hamkorlihi bolalarning jamiyatga, maktabgacha ta‘lim muassasasiga moslashishi va kelajakdagi ijtimoiylashuviga katta yordam beradi, deb hisoblashadi [2].

Bolalar kichik yoshdanoq o‘z tengdoshlariga, kattalarga nisbatan muayyan munosabatni shakllantira boshlaydi. Bolalarda shaxslararo munosabatlarning shakllanishi, birinchi navbatda, muloqotga kirishish istagi va bu jarayondagi tajriba orqali rivojlanadi. Bu jarayon tabiiy tarzda kechadi, biroq uni to‘g‘ri yo‘naltirish va rivojlantirish uchun pedagogik va oilaviy yondashuv muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi davr – bolaning shaxsiyati shakllanayotgan, muomala madaniyati, xulq-atvor me‘yorlari asoslari qaror topayotgan davr hisoblanadi.

Maktabgacha ta‘lim muassasalari bolalarda jamoaviylik, hamkorlik, o‘zaro tushunish kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishda markaziy rol o‘ynaydi. Tarbiyachilar tomonidan bolalar uchun jamoaviy o‘yinlar, rolli mashg‘ulotlar, muloqotga yo‘naltirilgan topshiriqlar orqali ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiruvchi muhit yaratish zarur. Bunday faoliyatlar orqali bolalar boshqalarning his-tuyg‘ularini tushunish, o‘z fikrini bildirish, muammoni hal qilish, kelishuvlarga erishish kabi muhim ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Bu esa, ular o‘rtasidagi sog‘lom shaxslararo munosabatlarning rivojlanishiga zamin yaratadi. Biroq, bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun oilaning faol ishtiroki zarur. Ota-onalarning bolalar bilan muloqot madaniyati, ularni eshitishga tayyorligi, mehr-oqibat va hurmat asosidagi tarbiya uslublari bolaning maktabgacha ta‘lim muassasasida olgan ijtimoiy tajribasini mustahkamlab boradi. Ta‘lim muassasasi va oila o‘rtasida o‘zaro axborot almashinuvi, pedagogik maslahatlar, birgalikdagi tadbirlar orqali hamkorlik kuchaytirilsa, natijada bolaning shaxslararo munosabatlari yanada barqaror va ijobiy yo‘nalishda rivojlanadi. Bundan tashqari, maktabgacha ta‘lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyatini yo‘lga qo‘yish, har bir bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olish orqali ijtimoiy-psixologik muhitni yanada sog‘lomlashtirish mumkin. Masalan, uyatchan, o‘zini

ishonchsiz tutadigan yoki tajovuzkor xulq-atvor namoyon qiladigan bolalar uchun maxsus koreksion mashg‘ulotlar va treninglar o‘tkazilishi samarali bo‘ladi. Bola o‘zini hurmat qilishni, o‘z his-tuyg‘ularini boshqarishni, boshqalar bilan ijobiy munosabatda bo‘lishni aynan shu davrda o‘rganadi. Shu bois, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va oilaning hamkorligini mustahkamlash maqsadida ota-onalar uchun seminar-treninglar, ochiq darslar, ota-onalar klublari tashkil etilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu esa, nafaqat bolalarning shaxslararo munosabatlarini rivojlantiradi, balki oilada sog‘lom psixologik muhitni yaratishga ham xizmat qiladi.

Oila bilan o‘zaro munosabatlarda maktabgacha ta‘lim muassasasi quyidagi tamoyillarga amal qilishi kerak: maqsadlilik, tizimlilik, rejalashtirish, ota-onalar bilan ishlashda har bir oilaning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tabaqalashtirilgan yondashuv, ochiqlik va do‘stona munosabat [3]. Shuningdek, qoidalar tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan kelishilgan bo‘lishi kerak, shundagina bola ikki muhitda – oila va maktabgacha ta‘lim muassasasida o‘zini erkin, xavfsiz va barqaror his etadi. Bu esa, bolaning ruhiy-emotsional rivojlanishiga, shaxslararo munosabatlarni ijobiy shakllantirishiga zamin yaratadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkiloti va oila o‘rtasidagi samarali o‘zaro ta‘sir tizimi uchta darajada namoyon bo‘ladi: hamkorlik, hamtashkilotchilik va hamijodkorlik [4]. Hamkorlik nafaqat o‘zaro harakatlarni, balki o‘zaro tushunish, o‘zaro hurmat, o‘zaro ishonch va o‘zaro ta‘sirni ham nazarda tutadi. Tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasidagi faol hamkorlik ularga bir-birlarini yaxshiroq bilish imkonini beradi va munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Hamkorlik tarbiyachilarning turli pedagogik va uslubiy muammolar hamda vaziyatlarni birgalikda muhokama qilishda ishtirok etishini, qiziqish, tashabbuskorlik, mustaqillik va o‘z yondashuvlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Quyidagi tavsiyalar ushbu hamkorlikni samarali tashkil etish hamda tarbiya jarayonida muvofiqlashtirilgan yondashuvni ta‘minlashga xizmat qiladi:

1. ***Pedagoglarning va ota-onalar o‘rtasidagi muntazam muloqotni yo‘lga qo‘yish.*** Bolalarning shaxslararo munosabatlarini rivojlantirishda uzviy hamkorlik zarur. Shu sababli, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida doimiy maslahatlar, uchrashuvlar va seminarlar tashkil etilishi lozim.

2. ***Oilalarga psixologik-pedagogik maslahatlar berib borish.*** Ota-onalarga bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish uslublari haqida tushunchalar berish, ularni tarbiyaviy jarayonga faol jalb qilish zarur.

3. ***Ta‘lim jarayoniga ijtimoiy o‘yinlar va rolli mashg‘ulotlarni kiritish*** – bu bolalarda muloqot, hamkorlik, murosaga kelish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

4. ***Oila va maktabgacha ta‘lim tashkiloti o‘rtasida yagona tarbiyaviy yondashuvni shakllantirish*** – bu orqali bolaning ruhiy-emotsional barqarorligi ta‘minlanadi hamda u o‘zini har ikkala muhitda erkin va qulay his qiladi.

5. ***Maktabgacha ta‘lim muassasalarida ijtimoiy-psixologik xizmatlarni kuchaytirish.*** Bolalarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, ular bilan shaxsiy yondashuv asosida ishlash zarur.

Mazkur tavsiyalar asosida amalga oshiriladigan ta‘lim-tarbiyaviy ishlar pedagog va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib, bolalarning sog‘lom shaxslararo munosabatlarini shakllantirishga va ularni kelajakda ijtimoiy jihatdan faol, mas‘uliyatli, madaniyatli shaxs sifatida voyaga yetkazishga xizmat qiladi deb o‘ylaymiz.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning shaxslararo munosabatlarini rivojlantirish – bu ularning kelajakdagi ijtimoiy faolligi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi va barkamol shaxs sifatida shakllanishining poydevori hisoblanadi. Oila va ta‘lim muassasasi o‘rtasidagi uzviy hamkorlik esa bu jarayonning muvaffaqiyatli kechishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki,

pedagoglar va ota-onalarning birgalikdagi sa’y-harakatlari bolalarning o‘zaro hurmat, empatiya, muomala madaniyati kabi muhim ijtimoiy ko‘nikmalarni egallashiga yordam beradi. Maktabgacha ta’lim muassasalari bolalarga ijtimoiy muhitni anglash va unda faol ishtirok etish imkonini bersa, oila esa bu ko‘nikmalarni mustahkamlab boradi. Shu bois, ta’lim muassasasi va oila o‘rtasidagi doimiy, samarali va mazmunli hamkorlik bolalarning to‘laqonli shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son Qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021 y., 06/21/26/1111-son.
2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья / Е.П. Арнаутова. – Москва: 2002. – 264 с.
3. Данилина Т.А. Современные проблемы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей / Т.А. Данилина // Дошкольное воспитание. – 2010. – №1. – С. 41-49.
4. Доманецкая Л.В. Психология семьи и семейного воспитания: учебное пособие / Л.В. Доманецкая. Краснояр. гос.пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2013. – 212 с.